

Protocollo AI agentico per il raddrizzamento di immagini

Nuove prospettive per il raddrizzamento fotografico omografico di singole immagini

Autore: Arch. Michele Bondanelli

DOI: [10.5281/zenodo.18953162](https://doi.org/10.5281/zenodo.18953162)

Benvenut@ o bentornat@ su *PensieriOutofBIM*, la newsletter che parla di tecnologie digitali nel **mondo** del restauro e della professione di architetto.

In questo numero ti voglio parlare di raddrizzamento fotografico. E` un tema a me molto caro un po perché i primissimi lavori della mia carriera di architetto sono stati proprio sulla realizzazione di ortofotopiani, un po perché negli anni di collaborazione ai vari corsi universitari di restauro insegnavo a realizzare ortomosaici fotografici da immagini raddrizzate con RDF didattica un applicativo sviluppato dal prof. F. Guerra e D. Minutti del Laboratorio CIRCE dello IUAV di Venezia.

Questa applicazione - solo windows- oltre a possedere una base solida ed efficientissima sul raddrizzamento omografico - proiezione inversa - aveva il bellissimo vantaggio di esser super leggero tanto da funzionare benissimo anche su MAC (era appena uscito il primo OSX) con emulazione. Oggi purtroppo, oltre a non essere più disponibile, l'applicazione su macchine moderne denuncia qualche problema di stabilità oltre a qualche limite tecnologico di uso di specifici formati file.

Ma a che cosa serve oggi una applicazione di fotoraddrizzamento quando con lo Structure for Motion otteniamo vere e proprie Ortoproiezioni esenti da tutti quei fastidiosi falsi piani prospettici degli Ortofotopiani?

La risposta la trovi nell'articolo di oggi.

Buona lettura

Storie a puntini

Il presente lavoro illustra l'integrazione di un agente AI verticale ("Jack - RDF Expert") basato sul modello LLM Nano Banana, addestrato sui protocolli di raddrizzamento analitico (Raddrizzamento Digitale Fotogrammetrico). Il protocollo permette di superare i limiti della fotogrammetria tradizionale su singola immagine attraverso la ricostruzione semantica assistita, mantenendo al contempo un controllo matematico rigoroso sulle deformazioni proiettive e sui residui di calcolo base fondamentale per le successive ricostruzioni sintetiche 3D.

1. Introduzione

La fotografia d'archivio costituisce spesso l'unica "icona realistica" per la ricostruzione di testi architettonici perduti. Tuttavia, la trasformazione di una proiezione centrale (la fotografia) in una proiezione ortogonale misurabile (il fotopiano) richiede un rigore matematico che la semplice visione artificiale non sempre garantisce. L'approccio proposto delega la gestione delle matrici di omografia a un agente AI, supervisionato dall'architetto, per garantire la scientificità del dato finale.

2. Fondamenti Analitici del Raddrizzamento Fotografico

Il raddrizzamento non è una manipolazione grafica, ma una trasformazione proiettiva tra due piani. In conformità con il **Manuale RDF** e i principi di fotogrammetria terrestre, il processo si basa sulla determinazione dell'orientamento interno ed esterno.

2.1 Orientamento Interno e Geometria del Raggio

Nelle immagini d'archivio, i parametri di orientamento interno (focale f, punto principale P_0, distorsioni radiali) sono incogniti. Il protocollo impone al GEM di operare una calibrazione basata sulla linearità degli elementi architettonici ¹, assumendo che i raggi proiettivi debbano convergere in un centro di proiezione che rispetti la coerenza prospettica dell'edificio originale.

2.2 La Matrice di Omografia (H)

Il nucleo matematico del protocollo risiede nell'equazione di trasformazione lineare tra il piano immagine (x, y) e il piano oggetto (X, Y):

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{pmatrix} \sim \mathbf{H} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

L'agente AI calcola gli 8 parametri indipendenti della matrice H attraverso l'identificazione dei **Punti di Fuga (VP)**. Le rette parallele nel mondo reale (cornicioni e lesene) devono convergere nei punti di fuga all'infinito sulla linea d'orizzonte del piano raddrizzato.

PROTOCOLLO AI AGENTICO: RADDRIZZAMENTO OMOGRAFICO

3. Il Protocollo RDF: Teoria e Calcolo dei Residui

Il metodo RDF implementa una soluzione sovrabbondante per minimizzare gli errori di collimazione.

3.1 Teoria dell'Errore e Residui (V)

Per ogni punto di controllo collimato, esiste uno scarto tra la posizione misurata e quella ricalcolata dalla matrice. Il residuo V per ogni punto i è definito come:

$$V_i = \sqrt{(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Dove x, y sono le coordinate stimate dal modello. L'agente "Jack" è istruito a fornire l'**Errore Medio Quadratico (RMSE)**:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n V_i^2}{n}}$$

Un valore di RMSE superiore a una soglia prestabilita (es. 2-3 pixel) attiva un alert proattivo nel GEM, segnalando all'architetto una possibile incoerenza geometrica o una non-planarità dell'oggetto rilevato.

OoB-RDFprompt

3. Calcolo dell'RMSE (Root Mean Square Error)

Il calcolo dell'RMSE si basa sugli scostamenti (E_i) tra le coordinate attese dei punti di controllo e le coordinate misurate sull'immagine raddrizzata.

$$E_i = \text{Distanza Attesa}_i - \text{Distanza Misurata}_i$$

- E_1 (Base Sinistra, CP1): 0.00 metri (misura coincidente con l'impostazione).
- E_2 (Base Destra, CP2): 0.00 metri (misura coincidente con l'impostazione).
- E_3 (Asse Portale Centrale, CP3): Verifico la deviazione dall'asse teorico centrale (7.5 metri). La misurazione sull'immagine è di 7.502 metri. Scostamento $E_3 = 0.002$ metri.
- E_4 (Sommità Timpano, CP4): Verifico l'allineamento verticale con l'asse centrale. La misurazione sull'immagine è di 7.503 metri. Scostamento $E_4 = 0.003$ metri.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2 + \dots + E_n^2}{n}}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{0^2 + 0^2 + 0.002^2 + 0.003^2}{4}}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{0.000004 + 0.000009}{4}}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{0.000013}{4}}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{0.00000325}$$

RMSE \approx 0.0018 \text{ metri} \approx 1.8 \text{ millimetri}

4. Checklist di Collaudo Obbligatoria (da fornire a fine elaborazione)

- **Coerenza Proiettiva:** Conferma del parallelismo H e V. [X]
- **Integrità del Dato:** Conferma che la facciata è completa e non tagliata. [X]

Descrivi la tua immagine

+ 🗨️ 🖼️ Crea immagine ✕

Veloce ▾ 🗣️ ➡️

Gemini è un'AI e può commettere errori, anche in merito a persone. [La tua privacy e Gemini](#)

4. L'Agente GEM: Un Vincolo Semantico per Nano Banana

L'integrazione di questi principi nel modello **Nano Banana** è di vitale importanza. Gli LLM tendono intrinsecamente all'allucinazione geometrica; senza un'istruzione basata sulla fotogrammetria analitica, il modello "estetizzerebbe" l'immagine perdendo il valore metrico.

Il GEM agisce come un **filtro matematico**:

1. **Ricostruzione Semantica:** L'AI interpreta le parti mancanti (es. basamenti distrutti) basandosi sulla coerenza stilistica e tipologica.

2. **Vincolo Geometrico:** Tale “invenzione” è però confinata entro le direttrici dei punti di fuga calcolati, garantendo che le parti ricostruite siano dimensionalmente compatibili con le parti originali.
3. **Discrezionalità Critica:** L’architetto mantiene il controllo inserendo informazioni dirette (distanze note, ID di scala), validando il risultato per le successive elaborazioni.

PROTOCOLLO AI AGENTICO: RADDRIZZAMENTO OMOGRAFICO

5. Evoluzioni Future: Multi-Angle e Deep Image Matching

Il superamento della singola immagine d’archivio prevede l’implementazione di modelli *Multi-Angle Camera*. Questo permetterà di processare scatti multipli dello stesso edificio attraverso sistemi di **Deep Image Matching**, ottenendo una nuvola di punti densa anche da materiale fotografico eterogeneo e non metrico.

Un ulteriore terreno su cui si sta lavorando è quello del matching realistico di immagini d’archivio di edifici esistenti. Questo sviluppo, dedicato in particolare all’analisi stratigrafico evolutiva di paramenti murari, deve però essere affrontato attraverso la minimizzazione dei processi sintetici tipici dell’AI. Lo sviluppo in ambiente Python/OpenCv di un modello *Single View Rectification* supportato da Agenti AI consente di inserire dati estratti dal modello architettonico reale (un rilievo laser scanner per esempio) e associarli a immagini di archivio.

6. Conclusioni

La sinergia tra la capacità interpretativa degli LLM e il rigore della fotogrammetria analitica restituisce all'architetto uno strumento di conoscenza unico per il recupero delle architetture scomparse, garantendo al contempo l'affidabilità necessaria per la sua reinterpretazione digitale.

Bibliografia

- **Docci, M., Maestri, D.**, *Manuale di rilevamento architettonico e urbano*, Ed. Laterza, Bari, 2009.
- **Fondelli, M.**, *Trattato di fotogrammetria urbana e architettonica*, Ed. Laterza, Bari, 1992.
- **Fangi, G.**, *Note di fotogrammetria*, CLUA Edizioni, Ancona, 1996.
- **Saccardi, U.**, *Applicazioni della Geometria Descrittiva*, Libreria Editrice Fiorentina (LEF), Firenze, 1982.
- **OpenCV Documentation**, *Geometric Image Transformations: Perspective Transformation and Homography*, 2024.
- **Luhmann, T., et al.**, *Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging*, De Gruyter, 2019.
- **Gemini 3 Flash Technical Report**, *Agentic Workflows and Multimodal Reasoning in specialized domains*, Google DeepMind, 2025.
- **Pesci, A., Teza, G., Rossetti, A., & Bondanelli, M. (2026)**. *Texturing Historical Data into 3D Models: Parish Church of San Giorgio in Argenta, Italy*. *Journal of Surveying Engineering*, 152(2). DOI: [10.1061/JSUED2.SUENG-1653](https://doi.org/10.1061/JSUED2.SUENG-1653). (Questo studio definisce il protocollo scientifico per la proiezione di immagini d'archivio su nuvole di punti fotogrammetriche, analizzando i residui e la precisione metrica).
- **Balletti, C., Guerra, F., Pilot, L. (2000)**, *“Experimental survey of the Arena in Verona”*, CIPA Heritage Documentation. Un caso studio fondamentale sull’uso di ortofoto e raddrizzamenti analitici per strutture complesse.
- **Balletti, C., Guerra, F. (2015)**, *“The survey of cultural heritage: a long story”*, *Rendiconti Lincei*. Una sintesi storica e metodologica sul rilievo dei Beni Culturali che tocca le evoluzioni dal raddrizzamento tradizionale alle tecniche digitali.
- **Guerra, F. (2000)**, *“RDF per il raddrizzamento digitale e NM3 per la restituzione da fotografie non metriche”*. Sebbene sia una descrizione tecnica legata al software, definisce i criteri di calcolo utilizzati dal Gem.

DISCLAIMER

1. Oggetto e Metodologia

Il presente elaborato tecnico (raddrizzamento fotografico / ricostruzione morfologica) è stato generato mediante l'integrazione di protocolli di fotogrammetria analitica (metodo RDF/CRS) e sistemi di intelligenza artificiale agentica (LLM Nano Banana - Protocollo MBA-2026). Si precisa che l'intelligenza artificiale interviene esclusivamente come supporto alla collimazione semantica e alla ricostruzione ipotetica delle lacune materiche del reperto d'archivio.

2. Limiti della Ricostruzione AI e Accuratezza Metrica

L'utente/committente è edotto del fatto che le porzioni di fabbrica ricostruite "ex novo" dall' algoritmo, laddove il dato originale risulti mancante o degradato, costituiscono **ipotesi formali probabilistiche** e non rilievi diretti. Sebbene il processo sia vincolato matematicamente da matrici di omografia (H) e dal calcolo dei residui (V), l'accuratezza metrica assoluta è garantita solo in corrispondenza dei punti di controllo (GCP) e delle basi note conosciute.

3. Natura Sperimentale del Protocollo

Il protocollo è da considerarsi allo stadio di **R&D (Ricerca e Sviluppo)**. I risultati ottenuti devono essere intesi come strumenti di supporto alla conoscenza e non come basi cartografiche certificate, a meno di esplicita validazione tramite rilievo strumentale diretto (Laser Scanner Leica BLKG2 SE / GNSS Emlid RX).

4. Responsabilità Professionale e Validazione Critica

In conformità con il Codice Deontologico degli Architetti P.P.C., la responsabilità della validazione finale del dato appartiene esclusivamente al professionista. L'utilizzo dei risultati prodotti dal presente sistema da parte di terzi, senza l'esplicito consenso, solleva l'autore da ogni responsabilità per errori dimensionali, interpretativi o vizi di progettazione derivanti. Il protocollo nasce ed è stato sviluppato ad esclusivo scopo di ricostruzione interpretativa di architetture non più esistenti. Pertanto la sua applicabilità non può essere considerata come mezzo di rilievo critico di edifici esistenti.

5. Proprietà Intellettuale

Gli algoritmi proprietari, gli script di automazione e i prompt di sistema (System Instructions) utilizzati per l'istruzione del GEM sono proprietà intellettuale dell'Arch. Michele Bondanelli. Ne è vietata la riproduzione o la decompilazione senza autorizzazione scritta.

Note

1

Tale imposizione introduce inevitabili errori rispetto ad un ipotetico modello reale. Nella realtà infatti difficilmente questa imposizione risulta corretta tanto che lo scopo del rilievo geometrico e` anche quello di definire tutti gli scostamenti dalla ipotetiche linearità.